

СОЦИОЛОГИЯ МЕДИЦИНЫ - КАК НАУКА

Хакимова Муниса Максуд кызы
Ташкентский государственный
стоматологический институт

Аннотация: В статье рассматриваются основные теоретические подходы к изучению репродуктивного здоровья в социальных науках.

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, социология здоровья, социология медицины.

Здоровье с древних времён является одной из первостепенных категорий, изучаемых человеком. Здоровье есть составляющая человеческой сущности, её важнейшая характеристика, отвечающая и соотносящееся с жизнью человека. Это и является причиной такого пристального внимания к данной категории на протяжении уже многих тысячелетий. Тема изучения человека являлась и является одной из фундаментальных тем исследования гуманитарных наук. Данный вопрос рассматривается в философии, психологии, культурологии, социологии. Каждая дисциплина занимается изучением человеческой природы в зависимости от своего поля исследования.

Социология как наука сформировалась лишь в середине XIX века, соответственно нам представляется необходимым начать рассмотрение изучения человеческого здоровья с философской точки зрения. Анализируя работы античных философов, можно с уверенностью утверждать о существовании ценностного подхода к проблеме здоровья человека. В сочинениях Платона, Сократа и Аристотеля теме здоровья уделяется значительное внимание. Оно отождествляется с такими составляющими человека, как красота и добродетель. Забегая вперёд, хотелось бы обратить внимание на то, что комплексный подход к здоровью, который актуален сегодня, начал зарождаться ещё в Античности, так как уже тогда мы обнаруживаем рассмотрение здоровья не только как физическое благо человека (это видно через отождествление здоровья с красотой), но и как духовную составляющую человеческой сущности.

Подтверждение мы находим у Сократа: «добродетель – это некое здоровье, красота, благоденствие души, а порочность – болезнь, безобразие, слабость». Аристотель делит блага на духовные и физические, причисляя добродетель к первой

категории, здоровье и красоту – ко второй. Таким образом, можно сделать вывод о том, что наряду с ценностным подходом к здоровью существовал и эстетический подход. Красота и здоровье в античную эпоху рассматривались неотделимо друг от друга. В данной связи следует вспомнить древнегреческую мифологию, где герои, а это в основном были боги, наделялись силой и физической красотой, являющимися символами здоровья.

В XIX веке появилось больше подходов к изучению здоровья. Наряду с ценностно-инструментальным подходом, который продолжал существовать и существует сегодня, а также теологическим, здоровье начинают рассматривать с нормативной точки зрения. Здесь необходимо заострить внимание на работах Э. Дюркгейма «Метод социологии», а так же «О разделении общественного труда». Анализируя упомянутые работы, мы можем сказать, что в них автор предпринимает попытку рассмотреть здоровье, во-первых, в рамках комплексного подхода, а во-вторых, вслед за своими предшественниками, - в качестве главной ценности, сравнивая с понятием счастья. Во взглядах Э. Дюркгейма прослеживается зарождение попытки дать определение категории «здоровье» через определение категории «норма». Такой подход стал очень актуален в XX веке. Он заключается в изучении, в первую очередь, индивидуального здоровья, и, таким образом, в определении здоровья как индивидуальной категории для каждого.

Сегодня здоровье изучается как феномен, носящий комплексный характер, что проявляется в наличии его составляющих: физической или соматической, духовной и социальной. В современной социологической литературе здоровье исследуется по нескольким направлениям: во-первых, как результат самосохранительного поведения. Здесь уделяется внимание изучению здоровья как фундаментальной ценности человека и определению через исследования места, занимаемого здоровьем в шкале человеческих ценностей. Неотъемлемой частью изучения здоровья в данном ключе является изучение таких категорий, как здоровый образ жизни (ЗОЖ), культура здоровья. Культура здоровья представляет собой составляющую общей культуры человека и общества, которая включает в себя образ жизни направленный на поддержание и укрепление генетического потенциала человека, а так же развитие

резервных возможностей организма и окружающей среды – всего того, что способствует полной реализации функций индивида и развитию общества.

Здоровье в современном мире, давно доказано, не является лишь медицинской категорией. Философия, где объектом изучения является человек, не может обойти стороной его главную составляющую. Социология, изучая общество, уделяет внимание исследованию здоровья, как общественного, так и индивидуального. Таким образом, здоровье включено в поле исследования социогуманитарных наук.

Используемая литература:

1. Бароненко В. А. Концептуальный подход к проблеме культуры здоровья/ Валеология. №3. 2017. – С.74 – 77.
2. Методология исследования в социологии медицины /Руководство/ А. В. Решетников. М.: ММА им. И.М. Сеченова, 2017.